

BIZNES VA MENEJMENTDA INNOVATSIYALAR**Saidaxmedova Dilafruz Saidbaxromovna****Jizzax politexnika instituti dotsenti****Otabek_0791@mail.ru, Tel:+998973260701****Qilichov Sherzod Faxriddin o'g'li****Jizzax politexnika instituti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18013054>**

Bugungi globallashuv davrida boshqaruvga innovatsion g'oyalarni ishlab chiqishni yo'lga qo'yish va ularni amaliyotga tadbqiq etish, ularni moliyaviy qo'llab quvvatlash juda ham muhimdir. Raqobat bozorida ustunlikka erishish va yashab qolish uchun har tomonlama rivojlanishni taqozo etmoqda. Zamonaviy boshqaruv tadqiqotlarga ehtiyoj sezadi. Ushbu ehtiyoj turli-tuman ko'rinishlarda – boshqaruvni tashkil qilishda, boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish metodologiyasida, firmani qayta tuzishda, inson kapitalini shakllantirishda va h.k.da amalga oshiriladi. “Tadqiqotchilik turkumiga mansub menejer”, yoki “kreativ menejer” tushunchasining paydo bo'lishi ushbu ehtiyojni amalga oshirish oqibatlaridan biri hisoblanadi. Ularning xususiyati – tashqi va ichki vaziyatlarni baholashda, muammolarni hal qilishda, boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda tadqiqotchilik yondashuviga kuchaytirilgan e'tibordir. Tadqiqotchilik turkumidagi menejering quyidagi sifatlarini ajratish mumkin:

- dunyoni muammoli his etish, muammolarni, ular go'yoki mavjud emas deb tuyilayotgan joylarda aniqlash;
- muammolarni oldini olish (ya'ni, ular qaytadan paydo bo'layotganida) qobiliyatini shakllantirish;
- ish jarayonlarini tizimli va keng qamrovli idrok qilish;
- antinomlik – o'z nuqtai nazaridan farqli va hatto unga zid bo'lgan qarashlarni qabul qilish, tushunish va ulardan foydalanish qobiliyati;
- ekspressivlik – axborot tanqis bo'lganda to'g'ri xulosalarni chiqarish qobiliyati;
- muammolarga munosabatni va ularning bahosini belgilaydigan rivojlangan psixologik o'z-o'zini boshqarish;
- jamoa turli a'zolari funksiyalarini o'xshatib takrorlash qobiliyati;
- insonlar tabiatini aniqlash imkonini beradigan psixologik o'tkirlik. Ziyraklik psixodiagnostika yordamida qoplanadi;
- fikrlashning innovatsionligi va inersiyasizligi, rasmiy, odatiy, tekshirilgan, an'anaviy narsalar chegarasidan tashqariga chiqish qobiliyati;
- jozibadorlik – moddiy yoki ma'muriy majburlash vositalarini qo'llamagan holda kishilarni birgalikdagi faoliyatga jalb qilish qobiliyati;
- faoliyat sharoitlari o'zgarganda yoki butunlay yangi masalalarni hal qilishga o'tganda psixologik jihatdan tez qaytadan shaylanish qobiliyati;
- nafaqat hokimiyat va mas'uliyatni, balki o'zining liderlik obro'sini ham boshqalarga o'tkazish qobiliyati; [1, pp. 120-130]

Talabalarda yuqoridagi sifatlarini shakllantirish uchun dual ta'lim tizimi joriy etilmoqda. Talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va zamonaviy texnika-texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmlarini shakllantirish maqsadida tashkil etilmoqda. Korxonalarda mavjud muammolarni o'rganish va ularga innovatsion g'oyalar ishlab chiqishi uchun sharoit yaratilmoqda.

2025/2026 o'quv yilidan boshlab "Kasb egasi" dual ta'lim tizimi birinchi bosqichda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining 3 va 4-kurs talabalari uchun joriy qilinadi. Korxonada bo'lib o'tadigan amaliy mashg'ulotlar dasturi oliy ta'lim tashkiloti tomonidan korxonalar va Savdo-sanoat palatasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi;

"Kasb egasi" dual ta'lim tizimida ta'lim jarayonini bevosita korxonalarda amalga oshirgan talabalar uchun (yo'llanma asosida) korxonalar tomonidan hisoblanadigan ish haqining 2 million so'mgacha bo'lgan qismi Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan har oy uchun qoplab beriladi.

1. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari:

har yili 1-fevralga qadar dual ta'lim tashkil etiladigan korxonalar, ta'lim yo'nalishlari va oliy ta'lim tashkilotlari bo'yicha Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Savdo-sanoat palatasiga takliflar kiritilsin.

hududdagi oliy ta'lim tashkilotlariga dual ta'lim tizimini tashkil etishda tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga ko'maklashsin.

2. Davlat oliy ta'lim tashkilotlarining dual ta'lim shakli bo'yicha qabul parametrlariga takliflar belgilangan tartibga muvofiq tasdiqlanadi.

3. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Savdo-sanoat palatasi, tizimida oliy ta'lim tashkilotlari bo'lgan vazirliklar va idoralar:

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda dual ta'lim jarayonlarini tashkil etish yuzasidan hududdagi yirik ish beruvchilar, klasterlar va oliy ta'lim tashkilotlari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yishga ko'maklashsin;

dual ta'lim tashkil etiladigan oliy ta'lim tashkilotida o'quv-metodik hujjatlar, shuningdek, o'quv jarayoni jadvali tasdiqlanishini ta'minlasin;

talabalarni belgilangan muddatlarda oliy ta'lim tashkilotidagi o'quv jarayonida ishtirok etishini va korxonalarda amaliy mashg'ulotlar bilan birga faoliyat yuritish choralarini ko'rsin;

oliy ta'lim tashkilotlarida dual ta'lim jarayoni tashkil etilishi ustidan tizimli nazorat o'rnatsin. [2]

Davlatimiz rahbari tomonidan bugungi kunda ommalashib borayotgan sun'iy intellektni ommalashtirish va bu innovatsiyalarni ishlab chiqishga ulkan imkoniyat yaratish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilishi belgilandi:

Nvidia" kompaniyasi bilan superkompyuter klasteri ishga tushiriladi, AQSHning Kremniy vodiysida Milliy transfer ofisi ochiladi, barcha hududlardagi "Kelajak markazlari"da SI bo'yicha maktab dasturi joriy qilinadi; maktablar o'rtasida har yili sun'iy intellekt yo'nalishida eng yaxshi startap g'oyalari bo'yicha tanlov o'tkazish tizimi yo'lga qo'yiladi. Har bir hududda g'oliblikni qo'lga kiritgan maktabda eng zamonaviy sun'iy intellekt laboratoriyasi tashkil etiladi; Sun'iy intellekt bo'yicha Prezident tanlovi tashkil etiladi. Har yili 100 nafar eng iqtidorli yoshlar saralab olinib, AQSH, Birlashgan Arab Amirliklari, Yevropaning ilg'or texnologik kompaniyalariga stajirovkaga yuboriladi;

- yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yirik tashabbus - "5 million sun'iy intellekt yetakchilari" loyihasiga start beriladi.

– 2030-yilga qadar 4,75 million o‘quvchi va talaba, 150 ming o‘qituvchi, 100 ming davlat xizmatchisi o‘qitiladi. Bunda sun‘iy intellekt maktab, kasb ta‘limi va oliy ta‘lim tizimlariga ham integratsiya qilinadi;

– har yili noyabr oyi "Yoshlar uchun sun‘iy intellekt oyligi" deb e‘lon qilinadi va doimiy ravishda "Ipak yo‘li sun‘iy intellekt forumi" o‘tkazib boriladi. [3]

Innovatsion g‘oyalar korxonalar va davlat uchun suv va havodek zarur. Zamonaviy boshqaruvda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash va ularni yanada takomillashtirish orqaligina korxonalar va boshqaruv jarayoni samarali tashkil etilishi lozim. Xodimlar ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirib borishi zarur. Korxonalar tashkilotlar ma‘lum ish jarayonlariga sun‘iy intellektni tadbiq etish va bu orqali ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonini yanada jadallashtirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Y. N. R. J. “, Menejmentning tadqiqot usullari”, Toshkent, 2020.
2. <https://lex.uz/uz/docs/-7332601>.
3. https://t.me/Press_Secretary_Uz/6596.